

جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في التشريع الليبي

The Crime of Failure to Enforce Judicial Rulings in Libyan Legislation

عبد العزيز محمد الأمين

طالب دراسات عليا، قسم القانون، شعبة القانون الجنائي، الأكاديمية الليبية فرع مصراتة، ليبيا

azizlamin9900hm@gmail.com

الملخص

يسعى هذا البحث إلى دراسة جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية واستدعى ذلك بيان مفهوم الموظف العمومي، وتوضيح مدى التوافق والتباين في مصطلح الموظف العام بين قانوني العقوبات والجرائم الاقتصادية. وبرزت إشكالية البحث من خلال الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الموظف العام الذي ينطبق عليه تعريف الموظف العمومي الوارد بالمادة 4/16 عقوبات. وقد استخدم في البحث المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، وتحليل النصوص ذات العلاقة والمقارنة بينها، و انتهى البحث إلى نتائج مفادها أن الموظف العمومي في أحكام تطبيق قانون العقوبات يختلف عن هذا الوصف في قانون الجرائم الاقتصادية، مما جعل هذه الجريمة خاضعة وفق شريحة الموظفين العموميين بالمادة 2 من قانون الجرائم الاقتصادية ماعدا الموظفين التابعين للأشخاص الاعتبارية العامة المشمولين بالتجريم وفقاً للمادة 234 عقوبات والذين عرفتهم المادة 4/16 عقوبات. وأوصى الباحث المشرع الليبي بضرورة تعديل قانون العقوبات وذلك بحذف صفة الموظف العمومي الواردة بقانون العقوبات على غرار المادة 33 من قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا أو إضافة نص ضمن نصوص قانون الجرائم الاقتصادية يجرم فعل الموظف العمومي الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية.

الكلمات المفتاحية: جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام، الأحكام القضائية، التشريع الليبي.

Abstract:

This research aims to examine the crime of refusal to execute judicial rulings, which necessitates clarifying the concept of a public employee and elucidating the extent of agreement and divergence in the term "public employee" between the Penal Code and the Economic Crimes Law. The research problem arises from the refusal to execute judicial rulings by the public employee, to whom the definition provided in Article 16/4 of the Penal Code applies. The research employed a descriptive, analytical, and comparative methodology by clarifying and analyzing the relevant texts and comparing them. The research concluded that the definition of a public employee in the application of the Penal Code differs from this description in the Economic Crimes Law. This discrepancy makes this crime subject to the category of public employees defined in Article 2 of the Economic Crimes Law, except for employees affiliated with legal entities that are criminalized under Article 234 of the Penal Code, as defined by

Article 16/4 of the Penal Code. Researcher recommended that the Libyan legislator amend the Penal Code by removing the designation of "public employee" as stated in the Penal Code, similar to Article 33 of the Law on the Reorganization of the Supreme Court, or by adding a provision within the Economic Crimes Law that criminalizes the act of a public employee who refuses to execute judicial.

Keywords: The crime of refusal to act ,Execution of judgments, public employee.

مقدمة

تمثل أحكام القضاء في الدولة تعبيراً حضارياً على سيادة القانون وحسن العدالة وسيرها في الدولة ، لأن ذلك يعد مظهراً من مظاهر استقلال السلطة القضائية لأنه ليس من الممكن أن تنصور أن تصدر الأحكام القضائية دون تنفيذها لأن القصد من استصدار الأحكام هو إعادة الحق إلى نصابه ، لذلك لم يكن على المشرع إلا أن ينص على عقوبات يجرم فيه فعل الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية حتى يضمن الاحترام لهذه الأحكام؛ لأن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة، وتعزيز مكانة القضاء وحماية الحقوق المكتسبة وضمان تنفيذ الأحكام لصالح الأطراف المتضررة.

وقد نظم قانون العقوبات الليبي تجريمًا لفعل الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال نص المادة (234) عقوبات الذي استهل بمعاينة الموظف العمومي بالحبس والعزل، ومن هنا برزت الإشكالية ، إلا أن النص اقتصر في العقاب على الموظف العمومي والذي ينحصر في فئة محددة تضمنها التعريف الوارد في نص المادة (4/16) عقوبات ، ومما يعني أن التجريم يقع أو لا يطال إلا فئة واحدة، وهي فئة الموظفين العموميين الوارد تعريفهم بقانون العقوبات رغم وجود هذه الصفة في قانون الجرائم الاقتصادية ، ومن هنا برزت الحاجة للبحث حول مسألة إمكانية تجريم هذا الفعل إذا لم يكن المسئول عن التنفيذ موظفاً عمومياً في ظل قانون العقوبات الأمر الذي يستوجب الإجابة على التساؤل التالي : هل تقوم جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية إذا كان الممتنع موظفاً عمومياً في حكم قانون الجرائم الاقتصادية ؟ .

أهداف البحث:

1- التعريف بالموظف العمومي في التشريعات الجنائية الليبية والتمييز بينها.

2- استظهار حالات قيام جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية.

أهمية البحث:

تتجلى أهمية البحث في ما يتيح للباحثين والمشرعين من إمكانية اقتراح تعديل بعض النصوص والأحكام القانونية ، بما يتوافق مع متطلبات الواقع العملي واحتياجات المجتمع ، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز فاعلية تنفيذ الأحكام القضائية وتحقيق العدالة .

منهجية البحث:

في سبيل معالجة مشكلة هذا البحث ومقاربتها على نحو يدنينا من معالجات قانونية مستساغة، فقد استخدم في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي والمقارن من خلال بيان وتحليل النصوص والمقارنة بينها .
المطلب الأول: الموظف العمومي في التشريع الجنائي الليبي .

تذهب بعض التشريعات الجنائية إلى وضع نص يتضمن تعريفاً عاماً للموظف العام¹ ، ومن هذه التشريعات ، التشريع الجنائي الليبي، فكان رائداً في تعريف مدلول الموظف العام ، وبدأت هذه العملية منذ صدور قانون العقوبات في سنة 1956م ، واستمرت حتى صدور القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية ، على عكس المشرع الجنائي المصري الذي لم يتضمن تعريفاً محدداً للموظف العام يمكن تطبيقه في جميع المسائل الجنائية ، وإنما قام المشرع بتحديد بعض الأشخاص واعتبرهم في حكم الموظفين العموميين في مجال بعض الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العام كالرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه²، وقد عرفه جانب من الفقهاء في القانون المصري بقولهم : " كل شخص له نصيب في الاشتراك في إدارة أعمال الحكومة مهما كان نصيبه من ذلك صغيراً ، سواء أكان موظفاً أم مستخدماً بإحدى الجهات القضائية ، أو بإحدى جهات الإدارة ، أو بإحدى المصالح التجارية التابعة للحكومة"³.

ويخضع تعريف الموظف العام للتشريعات المنظمة للوظيفة العامة في الدولة ، حيث يتحدد مفهومه بناء على طبيعة النظام الوظيفي القائم ، فيتميز الموظف العام بالعمل في إطار المرافق العامة الهادفة لتحقيق المصلحة العامة ، على عكس الوظائف في القطاع العام ذات الشخصية الاعتبارية الخاصة التي تستهدف أساساً لتحقيق الربح المادي .
فلهذا، سنتناول فيما يأتي: الموظف العام في قانون العقوبات (الفرع الأول) ، ومن ثم نتطرق إلى بيان الموظف العمومي في قانون الجرائم الاقتصادية

الفرع الأول: الموظف العمومي في قانون العقوبات .

إن المشرع الليبي أشار إلى مفهوم الموظف العام في قانون العقوبات ، حيث قدم تعريفاً يحدد صفات وخصائص هذا الموظف ، وذلك وفقاً لنص المادة 4/16 عقوبات التي نصت على : " هو كل من أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة أو الولايات أو الهيئات العامة الأخرى سواء كان موظفاً أو مستخدماً ، دائماً أو مؤقتاً براتب أو بدونه ، ويدخل في ذلك محرو العقود والأعضاء المساعدون في المحاكم والمحكمون والخبراء والمترجمين والشهود أثناء قيامهم بواجباتهم "

¹ محمد إبراهيم دسوقي على ، الجرائم الوظيفية التي تقع من الموظف العام والتي تقع عليه ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007، ص62

² مأمون سلامة : جرائم الموظفين ضد الإدارة العامة ، مجلة القانون والاقتصاد ، العدد الأول ، سنة 1969 ، ص154 .

³ محمود نجيب حسني : شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1972 ، ص25 .

هذا التعريف ينطبق على فئة معينة فقط ، وهم الموظفون الذين يتلقون رواتبهم من خزينة الدولة ، حيث يكون الهدف من الجهة التي يعملون بها هو تقديم الخدمة العامة وليس تحقيق الأرباح ، وقد صدر قانون العقوبات الليبي بتاريخ 28 نوفمبر 1953م ، وبعدها توسع المشرع الليبي وأصدر القانون رقم 73 لسنة 1975 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات حيث نصت المادة 299 مكرر(ج) : "مع عدم الإخلال بتعريف الموظف العمومي الوارد في البند (4) من المادة 16 يعد أيضا في حكم الموظف العمومي : رؤساء وأعضاء المجالس إدارة ومديرو وموظفو ومستخدمو الشركات والمؤسسات والجمعيات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات، أو المؤسسات العامة تساهم في رأس مالها ."

من الوهلة الأولى نعتقد بأن إشكالية هذا البحث قد حلت، ولكن المحكمة العليا لم تشايح هذا الاعتقاد وتواتر قضائتها على أن الأشخاص المذكورين في المادة (299) مكرر (ج) لا يعدون في حكم الموظفين العموميين إلا بالنسبة لجرائم الرشوة السابقة عليها دون غيرها من جرائم قانون العقوبات¹ بل وأن المادة (299) مكررة (ج) المضافة بالقانون رقم 73 لسنة 1975م تعتبر قد أُلغيت اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية .

وبعد بيان تعريف الموظف العمومي وفقاً لنص المادة 4/16 عقوبات ، وكذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1975م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، وذلك حسب نص المادة 299 مكرر (ج) ، نتناول تعريف الموظف العمومي كما قضت به المحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم 12/129 ق الصادر بتاريخ 66/3/19م وفقاً لقانون العقوبات بأنه (ليس المقصود بالموظف العمومي في تطبيق أحكام قانون العقوبات أن يكون ممن يخضع في علاقته بالإدارة العامة إلى قانون الخدمة المدنية بل إن الذي يجعله موظفاً عمومياً في مجال تطبيق قانون العقوبات هو أن يعمل في خدمة الحكومة ، أو الهيئات العامة ، والمقصود بالحكومة : هو مختلف الإدارات والمصالح الحكومية وكذلك ممتلكاتها كالمصانع ومصادر الثروة ولا ينفي عن المصنع صفة الحكومة أن تستعين الإدارة بخبير أو خبراء أجانِب قاصراً على الناحية الفنية فقط وأن قول الطاعن بأنه يخضع في علاقته بالمصنع لقانون العمل وليس لقانون الخدمة المدنية وبالتالي فإنه لا يعتبر موظفاً عاماً فإن هذا القول مردود بأن العبرة في اعتبار الشخص موظفاً عاماً في تطبيق أحكام قانون العقوبات هو كونه يعمل في خدمة الحكومة أو الهيئات العامة ، ولا اعتبار بعد ذلك إلى القانون الذي ينظم علاقته بالحكومة أو المدة التي يقضيها في الخدمة فالمادة 4/16 عقوبات سوت بين أن يكون موظفاً أو مستخدماً براتب أو بدونه ومن ثم فإن الحكم المطعون عليه يكون صحيحاً عندما اعتبر الطاعن موظفاً عمومياً)²

الفرع الثاني: الموظف العمومي في قانون الجرائم الاقتصادية.

¹ خليفة سالم الجهمي، مدلول الموظف العام في التشريع الجنائي الليبي ، بحث منشور في مجلة المحكمة العليا الليبية

² عمر عمرو المستشار بمجلس الدولة المصري، المجموعة المفهومة : كافة المبادئ الإدارية - الشرعية - الجنائية - المدنية - التي قررتها المحكمة العليا الليبية خلال الفترة من سنة 1964م إلى 1974م .

إن تنوع الأنظمة السياسية والاقتصادية قد أدت إلى صعوبة في وضع تعريف شامل ومانع للموظف العمومي ضمن الدولة الواحدة . لذلك ، يختلف مدلول هذا التعريف من تشريع إلى آخر ، وذلك وفقاً للأسس والأهداف التي يحددها كل تشريع ، فضلاً عن النطاق الذي يراد لسريانه . فبينما يوجد تعريف محدد للموظف العمومي في قانون العقوبات ، فإنه كذلك يتضمن القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية تعريفاً مختلفاً يتناسب مع طبيعة الجرائم والآثار القانونية المترتبة عليها، لذا فقد حددت المادة (2) من القانون الأخير تعريفاً للموظف العمومي ضمن سياقها ، حيث نصت بقولها : " يقصد بالموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون كل من أُنيطت به مهمة عامة في اللجان أو المؤتمرات أو الأمانات أو البلديات أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الاتحادات أو النقابات أو الروابط أو الجمعيات أو الهيئات الخاصة ذات النفع العام أو الشركات أو المنشآت التي طبقت بشأنها مقولة شركاء لا إجراء ، سواء كان عضواً أو موظفاً أو منتجاً أو عاملاً ، دائماً أو مؤقتاً ، بمقابل أو بدون مقابل ، ويدخل في ذلك محررو العقود والمحكمون والخبراء والمترجمون والشهود أثناء قيامهم بواجباتهم."

يتبين بوضوح من هذا النص أنه ينطبق على فئة محددة من الأفراد، وهم العاملين في الشركات العامة¹ ذات الشخصية الاعتبارية الخاصة² ، بالإضافة إلى غيرهم من الأفراد الذين يتبعون نفس التعريف ، وهذه الشركات التي تهدف إلى تحقيق الأرباح ، حيث يتلقى الموظفون رواتبهم من إيراداتها ، وحيث يساهم هذا التعريف في تحديد نطاق المسؤولية القانونية للأفراد الذين يسري بشأنهم قانون الجرائم الاقتصادية.

من بعد توضيح تعريف الموظف العمومي وفقاً لقانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية ، وتحديد الفئة التي ينطبق عليها هذا التعريف ، سنستعرض تعريف الموظف العمومي كما قضت به المحكمة العليا وفقاً لقانون الجرائم الاقتصادية ، وذلك في الطعن الجنائي رقم 250 لسنة 31 ق جلسة 1985/6/12م حيث قررت (أن المادة الثانية من القانون رقم 2-79م بشأن الجرائم الاقتصادية قد عرفت الموظف العام بهذا المجال بقولها - كل من أُنيطت به مهمة عامة في اللجان أو المؤتمرات أو الأمانات أو البلديات أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الاتحادات أو النقابات أو الروابط أو الجمعيات أو الهيئات الخاصة ذات النفع العام أو الشركات أو المنشآت التي تساهم في رأس مالها هذه الجهات كذلك المنشآت التي يطبق بشأنها مقولة شركاء لا إجراء سواء كان عضواً أو موظفاً أو عاملاً دائماً أو مؤقتاً .

¹ الشركات العامة : وهي الشركات التي تنفرد بملكية جميع أسهمها الدولة أو شخص اعتباري عام .

² الشخصية الاعتبارية الخاصة : هي التي لا تخضع لأحكام وقوانين الدولة التي تقع تحت سيطرتها ، وتخضع للأحكام القانونية الخاصة بالشركات ، والمؤسسات ، والمنظمات ، وكذلك الجمعيات مثل الشركات التجارية والجمعيات المدنية الخاصة .

ولما كان يتبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تعمل صرافة بالشركة الوطنية للأسواق وأن هذه الشركة مملوكة بالكامل للمجتمع وكان هذا الذي أورده الحكم يدل على أن الطاعنة قد أنيطت بها مهمة عامة في الشركة وهي إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 97م الذي تعتبر إحدى الجهات المنصوص عليها في هذه المادة مساهمة بالضرورة في رأس مالها فإن الطاعنة تكون بذلك موظفة عامة في تطبيق أحكام هذا القانون ويكون الحكم المطعون قد أترم هذا النظر صحيحاً قانوناً.)

المطلب الثاني: جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية.

تعد جرائم الامتناع عن فعل من أكثر المواضيع تعقيداً في القانون الجنائي ، لأن طبيعتها تختلف عن طبيعة الجرائم التقليدية ؛ التي تقوم على فعل إيجابي ملموس ، وفي هذا السياق فإن الامتناع عن الفعل هو امتناع الشخص عن القيام بفعل يفرضه عليه القانون أو الواجب ، كلما تسبب هذا الامتناع في ضرر أو تعريض مصلحة محمية للخطر ، وإن المصطلحات تختلف باختلاف المجال التداولي لها، فقد يحمل مصطلح معين معانٍ مختلفة بحسب التخصص الذي ينشط فيه، ومن ذلك مصطلح (الامتناع)، إذ يحمل دلالةً قانونية معينة تواتر الشراح على بيانها وسير أركانها التي تتحقق به هذه الحالة. فالامتناع له ألفاظ ترادفه كالسلوك السلبي أو الترك أو الأحجام أو التقاعس.

والثابت أن المشرع لا يهتم بتعريف الألفاظ التي تزخر بها مدونته، والمعروف أن هذه المهمة متروكة للشراح، فقد عُرِف الامتناع بأنه: "إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي معين كان الشارع ينتظر منه فعله في ظرف معين بشرط أن يوجد واجب قانوني يلزم بهذا الفعل، وأن يكون في استطاعة الممتنع وإرادته".¹

والامتناع يعني أيضاً هو رفض التنفيذ ، ويقصد بالامتناع كوسيله لارتكاب الجريمة أن الجاني يتوصل الى تحقيق النتيجة المعاقب عليها في الجريمة الإيجابية عن طريق الامتناع عن عمل مفروض عليه ، والسلوك يمثل النشاط الإرادي الخارجي الذي يصدر عن الجاني والذي يعارض قاعدة قانونية لتحقيق النتيجة الإجرامية² . والتنفيذ معناه الإنجاز وأداء العمل وتحقيق الشيء وإخراجه من حيز الفكر إلى مجال الواقع³

ولما كانت تعتبر أغلب الجرائم - في إطار قانون العقوبات - من جرائم الفعل، إذ يستلزم لتوافرها القيام بسلوك إيجابي حتى يتحقق ركنها المادي، إلا أن ذلك لا ينفي وجود مجموعة من الجرائم التي تتحقق بسلوك سلبي، لذلك فإن جريمة الامتناع عن

¹ محمود نجيب حسني ، جرائم الامتناع والمسؤولية الجنائية عن الامتناع ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1986 ، ص5

² محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، ص 327 وما بعدها .

³ السعدي ساكري ، وسائل تنفيذ أحكام القضاء الإداري في القانون الجزائري ، أطروحة دكتوراه ، ص42

تنفيذ الأحكام القضائية تعتبر من قبيل الجرائم السلبية التي نصت عليها أغلب قوانين العقوبات لما تحمله هذه الجريمة من انتهاك واضح لحق من صدر الحكم لصالحه .

فلهذا، سنتناول فيما يأتي: جريمة الامتناع في قانون العقوبات (الفرع الأول) ، ومن ثم نتطرق إلى بيان جريمة الامتناع في قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا.

الفرع الأول: جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في قانون العقوبات .

إن القاعدة القانونية ، الذي استند إليها القانون الليبي في اعتبار فعل الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة ، هي نص المادة 234 عقوبات التي تنص على ما يلي: "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أستغل سلطة وظيفته لإيقاف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو تنفيذ القوانين أو اللوائح المعمول بها أو تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم المقررة قانوناً أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو امر مما ذكر بعد مضي عشرة أيام من انذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الأمر أو الحكم داخلياً في اختصاصه."

يفهم من خلال هذا النص أنه يشترط لتطبيقه يجب ان يكون الممتنع عن تنفيذ الحكم القضائي موظفاً عمومياً، وهذا ما يثير تساؤلاً حول ما المقصود بالموظف العمومي الذي نصت عليه المادة 234 عقوبات، فهل المقصود هنا هو الموظف العمومي المعروف حسب نص المادة 4/16 عقوبات ، أم حسبما هو معرف في نص المادة (2) من القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية؟

في إطار ذلك، جاء الطعن الجنائي رقم 36/635ق، مجيباً على التساؤل الآنف، بأنه: (يشترط لتحقيق الجريمة المنصوص عليها في المادة 234 عقوبات أن يكون مرتكبها موظف عمومياً يرفض تنفيذ الحكم القضائي أو الأمر الداخلى في اختصاصه فإن تخلف عن المتهم وصف الموظف العمومي لم تتحقق الجريمة وإن جازت مؤاخذته بنص عقابي آخر، والموظف العمومي في مفهوم المادة 4/16 عقوبات هو من أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة التي تتصرف إلى السلطة التنفيذية في الدولة بأجهزتها المختلفة ، أو في إحدى الهيئات العامة الأخرى.

وكان الطاعن يشغل رئيس لجنة الإدارة المؤقتة لشركة آجيب شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي منشأة تنفيذاً لعقد المشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة آجيب الإيطالية، وتمارس نشاطها وفقاً للقانون التجاري ، ويدخل في تشكيل لجنة إدارتها عضو أجنبي ولا تعد من ثم وحدة إدارية بالجهاز التنفيذي للدولة وليست من أشخاص القانون العام، ولا يصدق وصف الموظف العمومي على الطاعن بوصفه رئيساً للجنة إدارتها المؤقتة.)

يتبين مما تقدم، أن نص المادة 234 عقوبات ، ينطبق فقط على الموظف العمومي كما هو معرف في نص المادة 4/16 من القانون الأخير، دون أن يشمل الموظف العمومي المذكور بالقانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية المشار إليه مسبقاً ، حيث يتولى قانون الجرائم الاقتصادية الاختصاص بالموظف العمومي الذي ينتمي إلى الشركات العامة ذات الشخصية الاعتبارية الخاصة .

ومن خلال ذلك يتضح لنا بأن القانون الأخير لا يتضمن نص تجريمي عن فعل الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ، على عكس ما هو وارد في قانون العقوبات . وهذا هو محور الإشكالية التي يتناولها هذا البحث.

الفرع الثاني: جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا.

نصت المادة (33) من القانون رقم 6 لسنة 1982م بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا على : " يعاقب بالحبس والعزل الأشخاص المسؤولون عن التنفيذ إذا امتنعوا عن تنفيذ أحكام المحكمة العليا بعد انقضاء شهر من إنذارهم على يد محضر بوجوب التنفيذ " . ومن ذلك، يفهم بأنه لا يعتبر فعل الامتناع جريمة إلا إذا كانت الأحكام صادرة عن المحكمة العليا، أي حكماً باتاً، أما إذا صدرت الأحكام من محاكم أدنى ، فإن الامتناع عن تنفيذها لا يندرج ضمن نطاق التجريم المنصوص عليها في هذه المادة .

وهنا يثور تساؤل ماهي الأسباب التي أدت إلى حصر فعل الامتناع عن تنفيذ أحكام المحكمة العليا دون غيرها من الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى ؟.

السبب هو : لأن أحكام المحكمة العليا محصنة من الطعن عليها ، سواء من خلال طرق الطعن العادية أو الغير عادية ، حيث تعتبر الأحكام التي تصدرها المحكمة العليا ملزمة لجميع المحاكم طبقاً لنص المادة (31) من القانون المذكور . وبالتالي ، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى لم يعتبرها المشرع جريمة إذا امتنع عن تنفيذها ؛ لأنه يمكن الطعن فيها واستئنافها ، مما يضمن حق الأفراد في مراجعة الأحكام القضائية ، علاوة على ذلك - يرجع الباحث - السبب إلى حجية وعلو مكانة المحكمة العليا في النظام القضائي الليبي ، كونها تتربع على قمة الهرم القضائي في ليبيا ، وتعمل على ضمان حسن تطبيق المحاكم الدنيا لصحيح القانون .

ونرى أن الحكمة التي توخاها المشرع من إيراد هذه المادة ضمن قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا هي ضمان احترام السلطة القضائية باعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث ؛ لأن تجاهل تنفيذ أحكام المحكمة العليا والأحكام القضائية عموماً يؤدي إلى تقويض النظام القضائي ككل ، ونرى أن المشرع حسناً فعل بهذا النص الذي وضع فيه ضمانات كافية لتنفيذ أحكام المحكمة العليا والتي من بينها هذه العقوبة الرادعة والتي تتمثل في الحبس والعزل .

خاتمة

في ختام هذا البحث حول جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ، تمكنا من استعراض مجموعة من المحاور المهمة . ابتدأنا بتناول مفهوم الموظف العمومي من خلال نصوص قانون العقوبات والقانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية ، ثم انتقلنا إلى دراسة جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية كما هو منصوص عليه في المادة 234 من قانون العقوبات ، بالإضافة إلى المادة 33 من القانون رقم 6 لسنة 1982م بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا ، حيث يمكن تلخيص هذه النتائج ، التوصيات في النقاط التالية :

نتائج

- أن المشرع الليبي كان سباقاً في تعريف الموظف العمومي مقارنةً بالمشرع المصري ، حيث عرفه في قانون العقوبات في نص المادة 4/16 وكذلك في نص المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 1979م .
- حصر المشرع الليبي جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في قانون العقوبات وفقاً لنص المادة 234 ، بينما لم ينص على ذلك في القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية ، فلم يتضمن نص يجرم فعل الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وفقاً للقانون القديم.
- لتحقيق جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ، يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة للدعوى الجنائية ضمن المدة القانونية المحددة.
- لكي يعتبر فعل الامتناع جريمة بموجب قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا ، يشترط أن يكون الحكم صادراً عن المحكمة العليا ، أي أن يكون حكماً باتاً.

توصيات:

- يوصى الباحث المشرع الليبي بضرورة تعديل قانون العقوبات من خلال حذف صفة الموظف العمومي كما هو وارد في قانون العقوبات ، مشابهاً لما تم في المادة 33 من قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا .
- يقترح الباحث إضافة نص ضمن قانون الجرائم الاقتصادية يجرم فعل الموظف العمومي الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية ، مشابهاً لما هو موجود في قانون العقوبات في المادة 234 .

المصادر والمراجع

محمد إبراهيم الدسوقي، الجرائم الوظيفية التي تقع من الموظف العام والتي تقع عليه، دار النهضة العربية القاهرة، سنة 2007م.

- محمد نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، دار النهضة العربية ، 1962م
- موسى مسعود ارحومة ، الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي ، دار الفضيل للنشر والتوزيع، سنة 2020/2019م.
- صباح مصباح محمود السليمان ، الحماية الجنائية للموظف العام ، دار الحامد ، سنة 2004م.
- مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية ، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية ، سنة 2006م .
- جريمة الامتناع ، هلال خلفان سيف الصالحى ، بحث منشور بمجلة البحوث القانونية و الاقتصادية (المنصورة) ، رسالة ماجستير ، سنة 2021م .
- الأساس القانوني لامتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية ، خضار يمينة ، بحث منشور بمجلة الباحث لدراسات الأكاديمية ، المجلد 09 العدد (01) ، سنة 2022م .
- جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية في القانون الكويتي ، محمد راشد مانع العجمي ، بحث منشور بالمجلة القانونية ، كلية الحقوق ، جامعة الخرطوم ، سنة 2023م .
- الموظف العام وعلاقته بالإدارة في القانون الليبي ، عمر رمضان المريري ، بحث منشور بمجلة جامعة صبراتة العلمية ، المجلد 04 العدد (02)، سنة 2022م .
- قانون العقوبات الليبي الصادر في 28 نوفمبر 1953م .
- قانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية .
- قانون رقم 6 لسنة 1982م بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا .
- قانون رقم 73 لسنة 1975م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات / الملغي .
- قانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل .